

Рис. 1

Формулировка принципа линейной деформации для грунтов:

-при небольших изменениях давлений, грунты можно рассматривать как линейно-деформируемые тела, то есть зависимость между общими деформациями и напряжениями, для грунтов может быть принята линейной, при определении формулы, $\sigma = E \cdot \varepsilon$

Соответствующие напряжения не остаются на глубине заложения постоянными, а в некоторой области грунтовой толщи рассеиваются. Для решения задач о распределении напряжений применяют уравнения теории упругости, рассматривая грунты как тела однородной, изотропные и линейно-деформируемые.

В напряженной зоне грунта имеются точки с одинаковыми напряжениями, через которые можно провести линии, например, линии, проходящие через точки с одинаковым вертикальным напряжением, называются изобарами.

В сжимаемой толще можно провести какое угодно число изобар, например, если к поверхности грунта приложена распределенная полосовая нагрузка.

Линейная зависимость между напряжениями и деформациями может считаться определённым для напряжений при которых в области пластических деформаций грунта имеют незначительную величину.

Рис. 2

При изменении напряжений σ по различным вертикальным (z) и горизонтальным (x) сечениям характеризуется эпюрами σ_z и σ_x (рис. 2). Как видно из рисунка, напряжения в грунтовой толще изменяются, как непрерывные функции от σ_{max} до σ_{min} как по вертикальному, так и по горизонтальному направлению.

Напряжения в грунтовых массивах возникают под воздействием внутренних и внешних сил, а также в результате протекающих в грунте физических и химических процессов.

При действии местной нагрузки произвольно выделенный элемент грунта который испытывает кроме нормальных и касательных напряжения, а также при достижении определенного значения могут вызвать появление местных необратимых скольжений, поэтому при действии местной нагрузки могут иметь место как затухающие деформации уплотнения так и незатухающие деформации сдвига.

Уплотнение грунта под нагрузкой может продолжаться при нескольких ступенях нагрузки, однако при достижении ее некоторой величины возникают все больше скольжений т.е. сдвиги между частицами грунта, так как в отдельных местах сопротивления сдвигу продолжают и скольжение между частицами постепенно формируются в отдельные площадки скольжения и зоны сдвигов.

Такое напряженное состояние грунтов следует рассматривать как совершенно недопустимое при воздействии на них сооружений. Поэтому для инженерной практики весьма важно уметь оценивать максимально возможную нагрузку на грунт, при которой он будет еще находиться в равновесии, т.е. не будет терять прочность и устойчивость.

Знание напряжений в грунтовых массивах необходимо для решения таких инженерных задач:

- определения деформаций оснований и фундаментов;
- оценки прочности и устойчивости оснований;
- определения грунта давления на ограждения;
- определения реактивных давлений под подошвой фундаментов.

Поля напряжений в грунтовых основаниях имеют сложный вид, однако они могут быть построены методом суперпозиции более того простым случаям полей напряжений.

Различают такие виды напряжений в грунтовом основании.

1. Напряжения в основаниях от собственного веса грунта и неограниченной в плане распределенной нагрузки.

2. Напряжения в грунтовых основаниях от местной нагрузки в условиях пространственной задачи.

3. Напряжения в грунтовых основаниях от местной нагрузки в условиях плоской задачи.

4. Контактные напряжения.

Собственный вес грунта имеет физический смысл объемной силы. Поэтому под его действием в грунтовом основании обязательно возникают поля напряжений и перемещений.

Предельное напряженное состояние грунта принято анализировать методами предельного равновесия. В современной механике грунтов применяются также методы, основанные на решении смешанной задачи, теории упругости и теории пластичности, а также методы теории пластического течения.

Напряжения в массивах грунтов, служащих основанием, средой или материалом для сооружения, возникают под воздействием внешних нагрузок и собственного веса грунта.

Таким образом, при возрастании нагрузки на грунт необходимо различать две характерные её величины, при достижении которых резко меняется поведение грунта:

- первая, соответствующую началу перехода фазы уплотнения в фазу сдвигов – то есть фазу зарождения и развития зон предельного напряженного состояния;

- вторая, когда исчерпывается несущая способность грунтового основания и наблюдается полное развитие зон предельного равновесия, при котором даже весьма незначительное увеличение нагрузки который приводит грунт к потере прочности и устойчивости а также разрушению.

Однако важно отметить, что всегда существует некоторая величина внешнего давления, при котором грунт лишь уплотняется и приобретает большую сопротивляемость внешним силам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. П.Л. Еременко. Архитектура и строительные конструкции.
2. В.С. Федоров, Я.И. Швидко Строительные конструкции 2017 год.
3. И.В. Даниленко, Строительные конструкции – 2019 год. Белоруссия
5. М.А. Волков Технология строительного производства – 2017 год.
6. М.П. Рыжевская Технология строительного производства – 2019 год
7. М.И. Никитенко Механика грунтов, основание и фундаменты – 2014год.
8. Л.Н. Шутенко, А.Г.Рудь и др. Механика грунтов, основания и фундаменты.

9. Е.В. Кожемякина Механика грунтов, основание и фундаменты – 2020 год.
10. Г.Г. Болдырев, М.В. Малышев. Механика грунтов, основание и фундаменты – Пенза-2009 год.
11. «Основные положения расчета строительных конструкций». (Индонезия) 2021 г. октябрь-декабрь. Хамраев С.А.
12. «FOUNDATION AND FOUNDATION DESIGN DATA AND RULES». Khamrayev S.A1, Adizov Sh.B1.
13. Предельные состояния конструкций и оснований. Хамраев С.А.
14. «Металлические конструкции» Москалев Н.С. Пронозин Я.А. Москва – 2007г.
15. «Основы расчета строительных конструкции» Зайцев и др.
16. «Надежность строительных конструкции» 2007г.
17. Структурные связи и строение грунтов. Хамраев С.А.
18. Атаевич, Х. С. (2022). Предельные Состояния Конструкций И Оснований. Miasto Przyszłości, 28, 174-176. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/598>
19. Karimov, E. K., Ahmadov, B. O., Khamrayev, S. A., & Khudaynazarov, A. O. (2021, May). Mechanisms of rice growing and rice development in Uzbekistan. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 13-15).
20. Adizov Shuhrat Bafojevich. (2022, November 30). VOBKENT TUMANIDA AHOLI BANDLIGINI TA' MINLASHDA FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATI USTIVORLIGINI YARATISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7421261>
21. Shuhrat Bafojevich, A. (2022). DEVELOPMENT OF WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE USE OF FARM LAND. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(11), 93-96. Retrieved from <http://interonconf.org/index.php/idre/article/view/280>
22. Bafojevich, A. S. (2022). FERMER XO'JALIGI YER MAYDONLARI O'LCHAMLARINI MAQBULLASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.
23. Shukhrat Bafojevich Adizov. (2022). SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE IN FARMING. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(8), 60-70.
24. Sh.B, A., & Yusupov , M. (2022). XO'JALIKLARARO VA ICHKI XO'JALIK YER TUZISHNING HUQUQIY ASOSLARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(3), 916-919. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/765>

25. Asatov, A. R., Pirimov, J. J., Muhamadov, K. M., Bobojonov, S. O., & Axtamov, S. F. (2021). The Importance of Orthophotoplans in Cadastre Work.
26. Ahmadov, B. O., Pirimov, J. J., Amrilloev, A. M., & Maxmudov, M. M. (2021, May). PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CLUSTER SYSTEM IN UZBEKISTAN. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 33-35).
27. Pirimov, J., Yusupov, M., & Koziev, K. (2022). Update Maps Based on Remote Sensing Materials. International Journal of Formal Education, 1(9), 95-98.

THE ISLAMIC GOLDEN AGE

<https://doi.org/>

ELSEVIER

Foundation of Advanced Research Publishers

Lucy Kamau

an international teacher, PHD Student.

Ahmedov Shamsiddinkhon

Student at the presidential school in Karshi.

Abstract: This article discusses some key individuals who contributed to the rise of Islam's "Golden Age". This is a period of development of Islam that spans about five centuries, beginning with the reign of the Abbasid caliph Harun al-Rashid (c. 786-809). Although it ended with the fall of the Abbasid caliphate after the Mongol invasion and sack of Baghdad in 1258, some scholars extend the period of the Islamic Golden Age to cover a longer period. But during the Golden Age, a truly remarkable period in human history, the arts and humanities, the natural and social sciences, medicine, astronomy, mathematics, finance, centuries of Islamic and European monetary systems thrived. In addition, this article presents some examples of the continuing contributions of the Islamic Golden Age from antiquity to the present day.

Keywords: Islamic civilization; Islamic Golden Age; Islamic Dynasties; Islamic Sciences; Islamic Philosophy; Islamic History.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 05-01-2023

Accepted: 07-01-2023

Published: 22-01-2023

Introduction

The achievements of Islam during the Golden Age (approximately 786–1258), which lasted nearly five centuries, brought great pride to Muslims around the world. Even today, many scholars believe Islam is waiting for a resurgence of the Golden Age and hope to see it resurrected as one of the world's cultural and religious influences. One such expected result is the development of a common ideology that transcends linguistic, cultural, and even ethnic differences and divides Muslims into various, often competing, ethnic and national camps. Whether the Islamic world will have this opportunity in the near future remains to be seen, but it certainly depends on the capabilities of countries, especially in the North Africa and West Asia (MENA) region and end of the political and military tensions that undermine decades of peaceful development.

Many cultures and societies contributed to the prosperity of the Islamic Golden Age. Among them, the current leaders of Iran, the Persians, occupied a central position. The Persians were the driving force behind the founding and Golden Age of the Abbasids (750–1258), one of the most civilized societies of their time. Like the modern Abbasid dynasty, the Fatimids (AD 909–1171), the non-Arab Heberls of North Africa played a key role in the emergence of the Golden Age. In addition, during this period, Central Asian Muslim scientists discovered various modern inventions, laid the foundations of many sciences that are still important today, and contributed to their further development. The Andalusian dynasty (711–1492 AD)